

Возможный механизм формирования глубоководной котловины Черного моря и других морей в период Мессинского кризиса Средиземного моря

Есин Николай Васильевич, доктор географических наук, главный научный сотрудник;
Есин Николай Игоревич, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник
Институт океанологии им. П.П.Ширшова, Южное отделение (г.Геленджик)

Хортов Алексей Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный
сотрудник

Институт океанологии им. П.П.Ширшова (г.Москва)

Подымов Игорь Семенович, ведущий научный сотрудник
Институт океанологии им. П.П.Ширшова, Южное отделение (г.Геленджик)

В статье описаны процессы, протекавшие в мантии Земли в условиях возникновения отрицательного давления. В магме под Средиземным, Черным и некоторыми другими морями такое давление возникало в условиях подъема вверх плиты в период мессинского соляного кризиса, во время иссыхания моря. В магме образовались пустоты, которые способствовали разрушению гранитного и базальтового слоев и утолщению слоя подкорового субстрата непосредственно под «дырой в земной коре». Этот процесс представляет собой пример проникновения осадка в мантию и образования в ней углеводородов. Такие процессы привели к уничтожению в Черном море и некоторых других морях на отдельных участках гранитного и базальтового слоев и образования «корогенных дыр», благодаря которым в итоге образуются глубоководные котловины. Эти процессы инициируют ледниковые периоды, когда происходит перемещение водных масс в сторону северного полюса и образуется отрицательное давление в магме.

Ключевые слова: мантия Земли, «орогенные» дыры, образование углеводородов, гранитный и базальтовые слои.

Одной из важных нерешенных проблем, имеющих отношение к эволюции условий жизни на Земле, является механизм быстрого преобразования Черного моря из мелководного моря озерного типа в глубоководный бассейн, земная кора в центральной части которого не имеет гранитного слоя. Нет, так же, объяснения, как на дне моря образовались орогенные ямы, в настоящее время закрытые осадком. Исследования этих процессов были начаты в середине прошлого века учеными-геологами Института океанологии РАН и его Южного отделения (Непрочнов Ю.П., Гончаров В.П., Непрочнова А.Ф., 1959). Результаты исследований опубликованы в монографиях: «Земная кора и история развития Черноморской впадины», «Строение и эволюция земной коры и верхней мантии Черного моря» и др. В этих монографиях было

начато изучение процессов, протекавших в Черном море в последние 15 млн. лет. Такие же исследования выполнены в монографии Абдулова М.В. «Проблемы эволюции земной коры на примере Кавказа и Крыма», а также ряда авторов (Starostenko et al., 2002; Непрочнов, 1960; Хортов и др. 2006; Миндели и др., 1965).

Одним из важных результатов исследований стала схема контуров отметок дна Черного моря, где отсутствовал гранитный слой, а также несколько разрезов через эту зону (рис.1). Разрезы показали, что в зоне, где была как бы «дыра» в земной коре гранитный слой отсутствовал, базальтовый слой был утончен, а слой подкорового субстрата был увеличен. Эти разрезы дали представление о том, как происходили дальнейшие преобразования указанных слоев.

Рис. 1. Толстым пунктиром 1 обозначен контур зоны отсутствия гранитного слоя в Чёрном море (по Б.К. Балавадзе, 1966).

В литературе были опубликованы гипотезы различных специалистов, объясняющих механизм формирования земной коры, в которой нет гранитного слоя. Кратко эти гипотезы изложены в статье Архипова и Терехова (1989). Наиболее простой, по нашему мнению, была гипотеза о том, что в процессе эволюции Черного моря гранитный слой был переработан в слой базальта. Но полностью механизм этого процесса не был раскрыт и он не очевиден.

Механизм преобразования на дне Черного моря гранитного слоя в базальтовый изложен Муратовым и Субботиным (1975). По их представлению «происходит сдавливание некоторого объема вещества мантии, где происходит преобразование вещества с уменьшением его объема». В мантии возникает отрицательное давление, появляются «пустые» пространства и базальтовый слой нависает над магмой в виде свода. Большая скорость сжатия способствовала зарождению магматического очага больших размеров, что привело к расплавлению базальтового слоя и,

возможно, нижней части гранитного слоя. В дальнейшем «Инъецированная магмой часть «гранитного» слоя приобрела физический облик «базальта». Таким образом, земная кора Черноморской впадины – молодое новообразование, в котором «базальтовый слой – это переработанный «гранитный» (Муратов и Субботин, 1975). По нашему мнению возможности сдавливания некоторого ограниченного объема магмы вызывает сомнение, поскольку она представляет собой вязкую жидкость (Попов, 1995), в которой давление распространяется на весь ее объем. Помимо этого, земная кора не твердое, а деформированное тело. Под действием давления, объем пространства, занятого магмой, увеличивается и сдавливание уменьшается.

Еще одна гипотеза состояла в том, что дно Черного моря является реликтом древней коры океанического типа. Но эта гипотеза не согласуется с рядом геологических данных и по этой причине была отклонена А.Л.Яншиным и В.Е. Хаиным (Чекунов, 1989).

Рис. 2. Область развития безграничных впадин совпадает с изолиниями – 25 км Stariostenko et al., 2002).

Более поздние исследования показали, что зона отсутствия гранитного слоя (рис.1) разделена хребтом Архангельского на два района – восточный и западный (рис.2). В них изолиния 25 км совпадает с контуром зоны отсутствия гранита (Stariostenko et al., 2002).

Отметим, что моделирование гравитационного поля бассейнов Черного моря показало, что в западном бассейне отсутствует гранитный слой. (Coskun and Ergun, 2000), а базальтовый слой в этом бассейне сильно утончен.

Особенности процессов мессинского соляного кризиса Средиземного моря

Геологическими исследованиями установлено, что котловины Черного и Тирренского морей образовались 5 млн. лет назад (Муратов и Субботин, 1975). Примерно в отрезок времени от 5.6 млн. лет назад до 5.33 млн. лет назад происходило иссыхание Средиземного моря до глубины 1500 м, а затем заполнение моря водой, поступающей через образованный в это время пролив Гибралтар (Garcia-Castellanos et al., 2009). Этот процесс получил название «мессинский соляной кризис Средиземного моря». Нами (Yesin (Esin) et al., 1986, 1987) была создана математическая

модель, объясняющая движение уровня моря и вертикальные движения морского берега во время этого кризиса.

Иссыхание моря было вызвано во-первых, большим значением отрицательного пресноводного баланса моря. В настоящее время он составляет – 1700 км³/год (Овчинников и др. 1976). До мессинского кризиса этот объем компенсировался водой, поступающей в море через проливы, проходящие на севере Африки. В период мессинского кризиса эти проливы были засыпаны осадком и перестали существовать. В результате этого начался процесс иссыхания Средиземного моря. В период, когда море высохло до отметки -1500 м, давление на его дно уменьшилось на 37.5 · 10¹³т. В соответствии с законом Архимеда плита, на которой расположено Средиземное море, после иссушения моря начала подниматься вверх (Сорохтин, 1979). Движение плиты в очень вязкой среде будет безинерционным. По оценке В.С.Попова (1995) вязкость вещества верхней мантии достигает значения 1020 ПаС, что на 7 порядков выше вязкости воды. Это означает, что скорость воздымания плиты была пропорциональна действующей силе.

Во время мессинского кризиса вода на первом этапе текла в море из океана, но ее расход был меньше значения пресноводного баланса. Поэтому уровень воды в море понижался, а соль в условиях критической концентрации оседала на дно в виде эвапоритов. Толщина слоя эвапоритов достигала значения 3500м. Поскольку плотность эвапоритов равна 2.2г/см^3 , т.е. она в два раза больше плотности воды, то вес эвапоритов компенсировал вес испарившейся воды уже при значении толщины слоя эвапоритов, равном 1600м. Следовательно, полная компенсация веса испарившегося слоя воды достигалась на этапе развития процесса, когда еще не произошло полное заполнение моря через пролив Гибралтар. Таким образом, обратный процесс погружения плиты со Средиземным морем начался на первом этапе мессинского кризиса. Когда перемычка между морем и океаном опустилась ниже уровня океана, вода из океана начала литься в полупустое море. Этот период мессинского кризиса описан в статье (García-Castellanos et al., 2009).

Опишем процессы, протекшие в мантии Земли во время начальной стадии мессинского кризиса, когда началось воздымание плиты вместе со Средиземным

морем вверх. Поднимаясь вверх, плита тянула за собой магму, что создавало в магме сильное разрежение. В результате этого в пространстве между нижней поверхностью базальта и верхней поверхностью подкорового субстрата образовались пустоты. Ранее, когда этих пустот не было, нижний слой базальта «плавал» на субстрате, плотность которого (3.3 г/см^3) была больше плотности базальта. При этом сила плавучести толкала базальт вверх, препятствуя его разрушению. Когда же образовались пустоты, сила плавучести перестала действовать на отдельные куски базальта и они как бы повисли в воздухе. Помимо этого высокая температура превращала базальт в пластическое тело, уменьшая силу сцепления отдельных элементов базальтового слоя с основным массивом. Под действием высокой температуры и возникновения пустот куски базальта падали вниз на поверхность подкорового субстрата, увеличивая его толщину. Примерно такой механизм разрушения земной коры описан Артюшко и др. (1979). Это хорошо видно на разрезах как зону отсутствия гранитного слоя, представленных на рис. 2. На всех разрезах под «дырой» в земной коре слой подкорового субстрата заметно утолщен.

Рис. 2. Геолого-геофизические разрезы. А - по профилю Абана (Турция) - Ялта (полуостров Крым), В - по профилю Варна (Болгария) - Анаклия (Грузия). Условные обозначения: 1- морская вода; 2- осадочные отложения; 3 - гранитный слой; 4 - базальтовый слой; 5 - подкоровый субстрат.

Отметим, что механизм разрушения базальта и гранита включил в себя, так же, растрескивание этих пород в условиях неравномерного воздымания или погружения и образования в них разломов различных масштабов. Этот процесс снижает прочность пород и способствует их сползанию на подкорковый субстрат.

Заметим, что мы, как и Муратов и Субботин (1975), Муратов, Непрочнов (1967) пришли к одинаковой модели процессов в магме в условиях уменьшения в ней давления и разрежения. Но в отличие от модели указанных уважаемых авторов о преобразовании гранитного слоя в базальтовый наша модель показывает, что в сложившихся условиях протекал процесс механического разрушения базальта и гранита (Esin N.V., Esin N.I., 2018). По нашему мнению предложенная модель более простая и менее противоречивая. Например, если бы гранитный слой превратился в базальтовый, то толщина этого слоя должна была увеличиться за счет гранитного слоя.

После того, когда базальтовый слой был разрушен, точно так же был уничтожен гранитный слой и куски гранита оказались в подкорковом субстрате. В

конечном итоге препятствие в виде слоев гранита и базальта было уничтожено и осадок опустился на поверхность подкоркового субстрата. Здесь силикатные составляющие осадка стали расплавляться. Это было началом процесса формирования нового слоя базальтов. Поскольку процесс нагревания осадка был неравномерным, слой базальта на разных участках был разным. Там, где он был тонким, под действием веса осадка он разрушался и происходило осыпание осадка вниз. При этом образовались на верхней поверхности осадка так называемые орогенные ямы (рис. 3). Этот процесс протекал на стадии формирования нового слоя базальта, когда на разных участках дна моря формировались различные условия – температура, сила давления, сцепление между различными частичками осадка, прочность образованного слоя базальта и др. Процесс формирования орогенных ям прекратился, когда образовался слой базальта, опирающийся на подкорковый субстрат, который осадок проломить своим весом уже не мог. Прекращением формирования орогенных ям закончился процесс формирования глубоководной котловины Черного моря.

Рис. 3. Схема образования орогенных ям на дне Чёрного моря. Условные обозначения: 1- осадочные отложения; 2 -слой базальта; 3 - подкорковый субстрат.

Оценим время, необходимое для создания на дне моря слоя эвапоритов толщиной 3500 м. Это время зависит, главным образом, от интенсивности испарения воды в море. В настоящее время величина испарения с поверхности Средиземного моря составляет 1.15м/год, а пресноводный баланс моря составляет 1700 км³/год (Овчинников и др.1976). Примем, что солёность воды в море в среднем равна 38 ‰, а плотность эвапоритов равна 2.2 г/см³. Принятые значения параметров показывают, что за 1 год в условиях установившегося процесса на дно моря будет отлагаться примерно 2 см соли. При такой скорости образования эвапоритов слой соли толщиной 3500 м был образован за 175 тыс. лет.

Заключительный цикл мессинского кризиса начался с открытия пролива Гибралтар, когда барьер между морем и океаном опустился ниже уровня оке-

ана и океанская вода стала заполнять море. В начальной стадии вода поступала из океана в море по руслам двух рек, сформированным в результате эрозии. На этой стадии так же формировались толщи эвапоритов. Когда пролив расширился и в море стала втекать катастрофически большой объем воды 10⁸ м³/с образование эвапоритов прекратилось. Расчеты показали, что в это время море заполнялось со скоростью более 10 м в сутки (Garcia-Castellanos et al., 2009).

Анализ процесса формирования эвапоритов показывает, что они могли образовываться как в условиях медленного закрытия проливов, проходящих по северу Африки, так и после открытия пролива Гибралтар. Ранее нами рассматривался вариант, связанный с открытием пролива (Yesin (Esin) et al, 1986, 1987). Сейчас можно отметить, что расчетные значе-

ния продолжительности мессинского кризиса помещается в отрезок времени от начала формирования глубоководной котловины Черного и Тирренского морей и, возможно, других морей Средиземного моря и до открытия пролива по всей его ширине. Отрицательное давление в верхней мантии, вызванное воздыманием плиты, исчезло, когда начался процесс ее погружения. По нашим, весьма приближенным оценкам, это произошло через 130 тыс. лет после начала мессинского кризиса. За это время дно Черного моря опустилось на 4000 м (Муратов и Субботин, 1975). Следовательно, средняя скорость погружения дна моря составляет 31 мм/год. Это примерно на 2 порядка больше значения этой скорости, рассчитанной Муратовым и Субботиным (1975). Муратов и Субботин рассматривают земную кору Черноморской впадины как молодое новообразование, в котором базальтовый слой – это переработанный гранитный слой.

В нашем представлении исходные (древние) слои гранитный и базальтовый разрушены, а новообразованием является базальтовый слой. Согласно указанным выше авторам, слои гранитный и базальтовый разрушены и разбавлены в магматическом очаге мантийного вещества (Муратов и Субботин, 1975, Хаин 1984). Изложенная нами теория показывает, что «сильное разбавление» действительно произошло в подкорковом субстрате. Одновременно с этим произошло утолщение слоя этого субстрата.

В механизме эволюции Земли гранитный и базальтовый слои играют весьма важную роль. Они делают Земной шар более твердым и препятствуют его разрушению. Вместе с этим они препятствуют проникновению в мантию Земли осадочного материала. Если признать теорию об органическом происхождении нефтепродуктов, то получается, что они препятствуют образованию месторождений углеводородов. А «дыры» в земной коре, где этих слоев нет, наоборот, способствуют проникновению осадка в зоны высокого давления и высоких температур. Из рассмотренных нами морей, у которых имеются участки без гранитного слоя, особенно богатым нефтепродуктами является Каспийское море (Гагенганц и др., 1952). В море и на его периферии расположены большие залежи нефтепродуктов. Открыты, так же, залежи нефтепродуктов в Черном море (Хортов и др. 2015). Следует отметить, что объем нефтепродуктов зависит еще и от концентрации в осадке органических веществ.

Нефтегеологическое районирование и перспективы нефтегазоносности

Нефтегеологическое районирование северо-западной части Черного моря проведено в соответствии с выделенными основными структурными элементами (рис.1). Черноморская нефтегазоносная провинция (НГП) состоит из двух нефтегазоносных областей (НГО) – Западно-Черноморской и Восточно-Черноморской, разделенных валом Андрусова.

Исходя из анализа совокупности факторов, определяющих возможность образования крупных скоплений УВ, наиболее перспективными участками акватории являются вал Тетяева-Андрусова и вал Шат-

ского. Эти валы обладают прекрасными структурными условиями для образования нефтегазовых скоплений, в их пределах выявлено несколько крупных локальных поднятий. Осадочный чехол представлен всеми регионально нефтегазоносными комплексами от верхнеюрского до миоценового и предполагается наличие ниже- среднеюрских отложений. Перспективные поднятия вала Тетяева-Андрусова расположены между двумя крупными очагами генерации УВ –прогибом Сорокина и Западно-Черноморской впадиной. Перспективные поднятия вала Шатского расположены между двумя крупными очагами генерации УВ –Туапсинским прогибом и Восточно-Черноморской впадиной. Основные перспективы связываются с верхнемеловым– эоценовым терригенно-карбонатным комплексом, к которому приурочены значительные по размерам ловушки. Значительные перспективы поисков УВ могут быть связаны и с вышележащими кайнозойскими комплексами. Чрезвычайно высоко оцениваются перспективы майкопских отложений, так как в них были открыты пласты-коллекторы (месторождение Субботина). Майкопские отложения над пластами доолигоценового комплекса образуют пологие антиклинали, а на крыльях структур –зоны выклинивания.

Высокие перспективы нефтегазоносности кайнозоя подтверждены открытием морского месторождения Субботина и месторождений Керчи и Тамани. Также высоки перспективы прогибов Сорокина и Туапсинского, генетически связанных с Керченско-Таманским прогибом и являющимся его продолжением в юго- западном направлении. Дополнительным доводом в пользу перспективности его кайнозойских образований является выделение на сейсмопрофилях в олигоцен-четвертичном комплексе многочисленных участков аномальной записи типа «яркое пятно».

Заключение

В статье описан механизм разрушения земной коры и образование орогенных ям в период мессинского кризиса Средиземного моря. Во время иссыхания уровень моря понизился на 1500 метров. В результате этого эвстатическое равновесие в земной коре было нарушено и плита, на которой расположено Средиземное море, начала воздыматься, что привело к значительному разряжению в верхней мантии и образованию пустых пространств. Ранее слой базальта лежал на магме, которая силой плавучести удерживала его от отрыва от основного массива. Когда же образовалось разряжение и в верхней мантии сила плавучести исчезла, начался процесс разрушения вначале слоя базальта, а затем и слоя гранита. В образовавшуюся «дыру» в земной коре начал сыпаться под действием силы тяжести осадок, определенными порциями, объем которых регулировала сила плавучести. На участках, где происходили значительные поступления осадка в зону подкоркового субстрата, на поверхности осадка образовались орогенные ямы. В результате смещения осадка вниз образовались глубоководные котловины в Черном, и Тирренском и, возможно, в других морях. Если исходить из теории органического происхождения нефтепродуктов, то можно заключить, что

слои базальта и гранита препятствуют проникновению в зону высоких температур и давлений осадка, а описанный выше процесс разрушения этих слоев способствует образованию нефтепродуктов. Поступ-

ление в подкорковый субстрат осадка привело к образованию нового слоя базальта. Отрицательное давление формируется в магме в ледниковые периоды, когда происходит уменьшение глубин в Мировом океане.

Литература:

1. Авдулов М.В. Earth's crust evolution problems by the example of the Caucasus and Crimea. «Наука», М., 1979, 100 с.
2. Артюшков Е.В., Шлезингер А.Е., Яншин А.Л. Основные типы и механизм образования структур на литосферных плитах. Бюл. МОИП, Отд. Геол., т.54, в.3, 1979, с.3-13.
3. Архипов И.В., Терехов А.А. Развитие представлений о геологической природе и возрасте Черного моря. В кн.: «Строение и эволюция земной коры и верхней мантии Черного моря». «Наука» М., 1989, 207 с.
4. Балавадзе Б.К. Геологическое исследование строения земной коры бассейна Черного моря. В кн.: «Глубинное строение Кавказа», М., «Наука», 1966, 200 с.
5. Coskun S. and Erdun M. The tectonic setting on the Black Sea according to the geophysical data, TUKKIOG-2000 Technical Abstracts, 2000, p.63-69.
6. Гавельганц А.А., Гальперин Е.И., Косминская И.П., Кракшина Р.М. Строение земной коры центральной части Каспийского моря по данным глубинного сейсмического зонирования. ДАН СССР, 123, №3. 1958.
7. Garcia-Castellanos, D, Estrada, F, Jiménez-Munt, I, Gorini, C, Fernández, M, Vergés, J, DeVicente, R. Catastrophic flood of the Mediterranean after the Messinian salinity crisis. Nature 462: 2009, p.778-781.
8. Esin N.V., Esin N.I. The formation of deep sea features during conditions of mediterranean sea desiccation and appearance of negative pressure in the earth's mantle. IGCP 610 "From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary" Turkey, 2018, p.50-52.
9. Миндели П.Т., Непрочнов Ю.П., Петария Е.И. Определение области гранитного слоя в Черноморской впадине по данным ГСЗ сейсмологии. Известия АН СССР, серия геология, №2, 1965, с.7-15.
10. Муратов М.В., Непрочнов Ю.П. Строение дна Черноморской котловины и ее происхождение. Бюлл.МОИП отд. геол., 42, 1967, с.5.
11. Муратов М.В., Субботин С.И. Заключение. В кн.: «Земная кора и история развития Черноморской впадины». «Наука». М., 1975, 350 с.
12. Непрочнов Ю.П., Гончаровы В.П., Непрочнова А.Ф. Сейсмические данные о строении земной коры в центральной части Черного моря. ДАН СССР, в.129, №2, 1959, с.408-411.
13. Непрочнов Ю.П. Глубинное строение земной коры под Черным морем по сейсмическим данным. Бюлл.МОИП. Отдел. Геологии, Т.35, 1960, с.30-35.
14. Овчинников И.М., Плахин Е.А., Москаленко Л.В., Негляд К.В., Осадчий А.С., Федосеев А.Ф., Кривошея В.Г. Гидрология Средиземного моря. – Л.: Гидрометеиздат, 1976. – 374 с.
15. Попов В.С. Физические свойства магм и механизм их подъема. Соросовский образовательный журнал №1, 1995, с.74-81.
16. Сорохтин О.Г. Геофизика океана. Геодинамика, М., 1979, 200 с.
17. Starostenko V., Buryanov V., Makarenko I., Rusakov O., Stephenson R., Nikishin A., Georgiev G., Gerasimov M., Dimitriu R., Legostaeva O., Pshelarov V., Sava S. Topography of the crust-mantle boundary beneath the Black Sea Basin. Elsevier, Tectonophysics 381, 2004, p.211-233.
18. Хаин В.Е. Региональная геотектоника: Альпийский Средиземноморский пояс. «Недра», М., 1984, 344 с.
19. Хортов А.В., Непрочнов Ю.П. Глубинное строение и некоторые вопросы нефтегазоносности южных морей России. Океанология, том. 46, №1, 2006, с. 114-122
20. Хортов А.В., Шлезингер А.Е. Глубинное строение и особенности образования Черноморской топодепрессии в связи с перспективами нефтегазоносности. Научно-технический сборник «Вести газовой науки». № 2(22), 2015, с. 63-68.
21. Чекунов А.В. Проблемы Черноморской впадины. В кн.: «Строение и эволюция земной коры и верхней мантии Черного моря». «Наука», М., 1989, 205 с.
22. Yesin (Esin), N. V., Dmitriyev, V. A., Shimkus, K.M., Ovchinnikov, I.M.. A model for the messinian events in the Mediterranean sea. International Geology Review, 28:1, 1986, p.10-14.
23. Yesin (Esin), N. V., Dmitriyev, V. A.. On the possible mechanism of formation of the Messinian evaporites in the Mediterranean Sea. International Geology Review. 29(3), 1987, с. 258-263.